

LA LEY DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA CIVIL. JURISPRUDENCIA APLICABLE. EN ESPECIAL LA PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO.

María del Mar Chas Ares

Sumario: 1. Introducción. 2. Principios generales: 2.1 Concepto de cooperación jurídica general. 2.2 Carácter subsidiario respecto a otras fuentes del sistema. 2.3 Principio del favor cooperationis. 2.4 Comunicaciones judiciales directas. 2.5. Autoridad central española. 2.6 Otros agentes importantes en materia de cooperación jurídica internacional: las redes de cooperación jurídica internacional: 2.6.1 Los puntos de contacto. 2.6.2 Los magistrados de enlace. 2.6.3 Otras autoridades judiciales o administrativas con responsabilidad en la cooperación judicial. 3. Estructura. 4. Régimen legal común aplicable a la cooperación jurídica internacional en materia civil. 4.2 Actos de notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales: 4.2.1 Documentos judiciales. 4.1.2 Documentos extrajudiciales. 4.2.3 Práctica y obtención de pruebas. 5. Prueba e información del Derecho extranjero. 6. Litispendencia y conexidad internacionales 7. Eficacia en España de decisiones y actos extranjeros: 7.1 Disposiciones generales 7.2 Reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras. 7.3. Reconocimiento de documentos públicos extranjeros. 7.4 Inscripción de registros públicos. 8. Disposiciones complementarias de la LCJIMC: 8.1. Las disposiciones adicionales. 8.2. La disposición transitoria. 8.3. La disposición derogatoria 8.4 Las cuatro disposiciones finales. 9. Abreviaturas y Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN.

Con motivo de la globalización, se ha producido un incremento en el tráfico jurídico transaccional que ha producido sus cambios no sólo en materia de derecho sustantivo sino también en materia procesal, pues sea la que sea la ley que se aplique al fondo del asunto, si existe un “elemento extranjero” o bien dentro de la propia relación jurídico procesal (una parte que tiene su residencia habitual en un país extranjero) o bien con referencia a la prueba de unos hechos controvertidos u otra circunstancia similar que sea necesaria probar o bien una resolución constitutiva que quiera hacerse valer de manera internacional es necesario articular nuevos organismos que confieran eficacia a la cooperación entre los estados.

Esta necesidad se ha visto incrementada con el cambio social que ha producido la digitalización, pues aunque no es la única área en la que se aplica la cooperación jurídica civil, importantísima en materia de familia, es cierto que se ha relevado esencial en materia de efectividad de derechos de consumidor.

Teniendo en cuenta todo lo dicho, el legislador al aprobar la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil (en lo sucesivo LEC) dispuso que el gobierno presentara en las Cortes Generales un proyecto de ley de cooperación jurídica internacional civil en el plazo de seis meses. Primero se elaboraron dos textos en la Universidad Autónoma de Madrid, Área de Derecho Internacional Privado, el último de ellos titulado “Una propuesta de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil” fue publicado en el Ministerio de Justicia número 2143 de junio de 2012¹.

En 2014 el Ministerio de Justicia creó un grupo de expertos con la participación de todas las instituciones públicas implicadas y elaboró una propuesta de borrador de anteproyecto que desembocó finalmente en la promulgación de la Ley 29/2015 de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (en lo sucesivo LCJIMC) en vigor desde el 20 de agosto de 2015. A continuación, haremos una descripción sistemática del contenido de dicha ley para terminar con el análisis de la jurisprudencia aplicable.

2. PRINCIPIOS GENERALES.

2.1 Concepto de cooperación jurídica general.

A tenor del artículo 5 la Ley 29/2015 pretende regular no sólo los sectores tradicionalmente incluidos en la cooperación jurídica internacional (los **actos de comunicación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales** como los **requerimientos y las comisiones rogatorias que tengan por objeto la práctica de prueba**) sino que también regula otras instituciones procesales que con anterioridad estaban huérfanas de regulación con respecto a la cooperación jurídico internacional como la **listispendencia y la conexidad** internacionales. También regula el **reconocimiento y ejecución de sentencias** o la **información y prueba del Derecho extranjero**.

Con respecto al derecho material que se dilucida en el proceso y que marca el ámbito sustantivo de la cooperación jurídica internacional es **el Derecho privado en general, el derecho mercantil y el laboral** (art. 1.2 de la Ley 29/2015). Se incluye la **responsabilidad civil derivada del delito**.

Se **excluye** dentro de la aplicación de la ley cuestiones como: las facilidades para interponer la demanda; los procesos concursales extranjeros; la asistencia jurídica gratuita internacional; las solicitudes de obtención de alimentos; la tutela cautelar en sentido amplio o la sustracción internacional de menores. Estas materias son reguladas por sus leyes especiales: Sin embargo, es necesario decir que esta ley, la Ley 29/2015 de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, en adelante, LCJIMC, se

1 Rodríguez Benot Andrés. “La ley de cooperación jurídica internacional en materia civil”. pp.235 y ss. Disponible en :<https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/3028>. Última entrada: 22/12/2022.

podrá aplicar con carácter subsidiario cuando se trate de materias reguladas en estas leyes especiales.

Y así y respecto al carácter subsidiario de esta Ley, se trata el mismo en el siguiente epígrafe del trabajo.

2.2 Carácter subsidiario respecto a otras fuentes del sistema.

El artículo 2 de la Ley 29/2015 dice que la misma tiene carácter subsidiario respecto de aquellas leyes estatales o supraestatales que no regulen expresamente un supuesto que esta ley trate, como se ha dicho en el párrafo anterior. Según su exposición de motivos, la LCJIMC se configura como un instrumento marco que facilita el conocimiento y la aplicación de la normativa existente en este ámbito, añadiendo que este texto goza de “una cierta vocación general, de modo que las autoridades españolas podrán eventualmente recurrir a sus preceptos como apoyo para la aplicación de las normas supranacionales, cuando resulte necesario y siempre que aquéllos no sean contradictorios con lo establecido en éstas.

Expone también la Exposición de Motivos que cuando fue promulgada la LCJIMC, el régimen común interno de la cooperación jurídica internacional venía dado por las siguientes previsiones:

- el artículo 177 de la LEC,
- los artículos 276 y 278 de la LOPJ y,
- las previsiones del Capítulo II del título IV del Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del poder judicial por el que se aprueba el Reglamento 1/2005 de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales (art. 74 al 80).

La ley 29/2015 lo que hace es integrar con las adaptaciones precisas la indicada normativa y pasa así a cubrir de forma efectiva la remisión legislativa que hace el artículo 177 de la LEC, dedicado a la cooperación judicial internacional, a la legislación interna que resulte aplicable en defecto de normas de la Unión Europea y de tratados internacional.

Ahora la antigua regulación de la cooperación judicial activa (art. 276 de la LOPJ) y la cooperación pasiva (277 y 278 de la LOPJ) **pasa a reemplazarse** por una nueva regulación contenida en el Título I de la presente Ley.

El exequatur que se encontraba regulado en la Ley de enjuiciamiento civil de 1888 también pasa a regularse en esta ley.

2.3 Principio del favor cooperationis.

La ley parte de un principio general favorable al desarrollo amplio de la cooperación jurídica internacional incluso en ausencia de reciprocidad, centrandolo su interés en la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos de los particulares. Sin

embargo, deja una cláusula de cierre en el art.3.2 que posibilita la denegación de la cooperación jurídica internacional cuando exista denegación reiterada de cooperación o prohibición legal de prestarla. Dicha prohibición vendrá dispuesta por el Gobierno por medio de Real Decreto.

Al igual que en el artículo 278 de la LOPJ existe un mandato a las autoridades españolas en el art. 3.1 para que cooperen con las autoridades extranjeras en las materias objeto de la ley. Por lo tanto, las autoridades españolas, en particular la autoridad central debe ofrecer en virtud de esta ley, no reciprocidad sino cooperación. Se considera aquél un concepto superado por las relaciones internacionales.

Y además, lo que resulta en la práctica irreal, dada la capacidad y medios particulares en particular, de la autoridad central, se pide celeridad en la práctica de la cooperación jurídica internacional, teniendo en cuenta los principios de flexibilidad, se entiende teniendo en cuenta cada supuesto, y coordinación. La digitalización y en particular aplicaciones como el correo electrónico han facilitado sin embargo esta tarea en los últimos tiempos y en particular durante la pandemia por COVID.

2.4 Comunicaciones judiciales directas.

El legislador incorpora este mecanismo de cooperación y lo convierte en la forma general de cooperación. Según el preámbulo de la Ley, los artículos 11.6, 11.7 y 15 del Reglamento 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003 relativa la comprende, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental y de los artículos 8, 9 y 31 del Convenio de la Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, ha quedado de manifiesto que este es el mejor mecanismo de cooperación.

Señala también que en la publicación por la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado de la Guía Emergente respecto al desarrollo de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya y Principios Generales para las comunicaciones judiciales, incluidas las salvaguardas comúnmente aceptadas en casos específicos, entre del contexto de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya.

Desde el punto de vista procesal es importante tener en cuenta que en ningún caso los derechos de las partes pueden resultar mermados por lo que se ha de respetar en todo caso el principio de transparencia y contradicción.

2.5. Autoridad central española.

Se designa al Ministerio de Justicia como autoridad central española, en el artículo 8 y la Oficina Central del Registro como la autoridad encargada en materias sometidas a la Ley 20/2011 de 21 de julio, del Registro Civil. Dentro del Ministerio de Justicia se ocupa de las tareas asignadas por la Ley, la Dirección General de Cooperación jurídica y Derechos Humanos. Entre otras tareas le corresponde prestar el auxilio y la colaboración

competente en materia de cooperación jurídica internacional cuando sea competente², promover el uso de las redes internas e internacionales de cooperación disponibles e informar del Derecho interno o del Derecho extranjero cuando proceda de acuerdo con los artículos 34 de la Ley y siguientes, así como promover el uso de las redes internas e internacionales disponibles.

2.6 Otros agentes importantes en materia de cooperación jurídica internacional: las redes de cooperación jurídica internacional³.

En España, y de conformidad con el art. 33 de la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior, el nombramiento y cese de los puntos de contacto españoles de las redes de cooperación judicial internacional, dentro de los términos previstos en sus normas de creación, corresponde al Ministerio de Justicia.

La designación se ha de realizar entre personas con acreditada experiencia en cooperación jurídica internacional y dominio del idioma inglés o francés, en su caso, y asegurará como mínimo la representación del Poder Judicial, del Ministerio Fiscal y del Ministerio de Justicia. A tal efecto, corresponde al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado proponer al Ministro de Justicia la designación y cese de los puntos de contacto pertenecientes a las respectivas carreras. La condición de punto de contacto cesará a partir del momento en que la persona deje de desempeñar sus funciones al servicio de la institución que propuso su designación. Este extremo será comunicado al Ministerio de Justicia, que deberá ponerlo en conocimiento de la Secretaría de la Red. Los puntos de contacto españoles de las redes de cooperación judicial internacional son intermediarios activos destinados a facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales de distintos Estados, y se encuentran a disposición de las autoridades españolas competentes, así como de todos los demás puntos de contacto, proporcionando la información jurídica y práctica necesaria para mejorar la cooperación judicial. Con

2 Los días 24 y 25 de julio de 2019 tuvo lugar la XXI Asamblea Plenaria de la COMJIB celebrada en la Ciudad de Medellín (Colombia), en la que se firmó por España y otros países el Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales..

3 Información en general sobre los agentes intervinientes y facilitadores de las redes de cooperación jurídica internacional puede encontrarse:https://e-justice.europa.eu/431/ES/about_the_network?SPAIN&member=1. Última entrada el 12/12/2022. El Ministerio de Justicia de España, al informar sobre la Cooperación Jurídica Internacional y el Auxilio Judicial Internacional tiene un enlace en su sitio web al de la Red Judicial Europea Civil y Mercantil accesible en: [Cooperación Jurídica Internacional \(mjusticia.gob.es\)](https://www.mjusticia.gob.es/Cooperación_Jurídica_Internacional). El Consejo General del Poder Judicial en España ofrece información sobre la Red Judicial europea Civil y Mercantil en su sitio web en el enlace <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Redes-Judiciales/Otras-redes-judiciales/Red-Judicial-Europea-Civil-y-Mercantil/>, donde se pueden encontrar referencias igualmente al Atlas Judicial Europeo Civil y Mercantil y al Portal Europeo de e-Justicia. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ofrece información sobre la Red Judicial europea Civil y Mercantil en la web de la propia Fiscalía.

carácter anual, los puntos de contacto españoles han de remitir a la institución de la que dependan los datos estadísticos relativos a su actividad.

2.6.1 Puntos de contacto.

En España los puntos de contacto de la Red se localizan en el Ministerio de Justicia, en el Consejo General del Poder Judicial y en la Fiscalía General del Estado. En la actualidad existen 8 puntos de contacto distribuidos de la siguiente forma:

- 6 puntos de contacto por el Ministerio de Justicia (2 en la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional y 4 Letrados de la Administración de Justicia).
- 1 punto de contacto por el Consejo General del Poder Judicial
- 1 punto de contacto por la Fiscalía General del Estado

2.6.2 Magistrados de enlace:

En España ya existe la previsión legal relativa a que los magistrados de enlace destacados en un Estado miembro de la Unión Europea adquieren la condición de punto de contacto de la Red Judicial Europea y ejercen las funciones de los puntos de contacto a que se refiere el artículo 34 de la Ley 16/2015, de 7 de julio. Dicha condición cesará cuando cese su condición de magistrados de enlace. España ha designado un Magistrado de Enlace en los siguientes países: Francia, Reino Unido e Irlanda, Estados Unidos y Canadá, Marruecos, y ante los reinos de Bélgica, Países Bajos y el Gran ducado de Luxemburgo.

2.6.3 Otras autoridades judiciales o administrativas con responsabilidad en la cooperación judicial.

En España como mecanismos internos existentes con responsabilidad en la cooperación jurídica internacional se encuentran los siguientes:

- La Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE), dependiente del Consejo General del Poder Judicial, cuyo objetivo es asistir a los órganos judiciales españoles que lo soliciten en cuantas peticiones de cooperación judicial internacional emitan o reciban en el ejercicio de su actividad jurisdiccional y auxiliar a otros miembros de redes de cooperación judicial. Los miembros de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional pueden compatibilizar su pertenencia a dicha Red con su pertenencia a las Redes Judiciales Europeas de Cooperación. Así, ostentan la condición de miembros de la Red Judicial Europea Civil y Mercantil los Magistrados españoles integrados en la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (División

Civil), lo que facilita los contactos con sus homólogos de otros países de la Red en el desempeño de las labores que les son propias.

- La Red de Fiscales de Cooperación Jurídica Internacional, creada en el año 2002 con la finalidad de contar con un servicio especializado en materia de cooperación jurídica internacional en cada una de las Fiscalías territoriales..Los fiscales de dicha Red especialistas en cooperación internacional contribuyen a canalizar, orientar y prestar de la ayuda judicial internacional de forma ágil y efectiva.

- La Red de Letrados de la Administración de Justicia (RECILAJ), es una estructura de coordinación a nivel nacional creada por el Ministerio de Justicia en el año 2010, formada por Letrados de la Administración de Justicia especializados en cooperación jurídica internacional que brindan apoyo a las distintas Oficinas Judiciales en la resolución de consultas y cuestiones relacionadas con la cooperación jurídica internacional.

2.6. 4 Asociaciones profesionales

En España, existen las siguientes asociaciones profesionales representativas de los profesionales del Derecho que contribuyen directamente a la aplicación de los actos comunitarios e instrumentos internacionales relativos a la cooperación judicial en materia civil y mercantil:

- El Consejo General del Notariado
- El Consejo General de la Abogacía Española
- El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España
- El Consejo General de Procuradores de España

3. ESTRUCTURA.

La Ley contiene sesenta y un artículos estructurados en cinco Títulos, seis disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales. En síntesis la disposición es la siguiente:

Título Preliminar. Disposiciones generales (arts. 1 a 4)

Título I. Régimen general de la cooperación jurídica internacional, dividido en cuatro capítulos: 1. Disposiciones generales (arts. 5 a 19), 2. De los actos de notificación y traslado de documentos judiciales (arts. 20 a 27), 3. De los actos de notificación y traslado de documentos extrajudiciales (art. 28) y 4. De la práctica y obtención de pruebas (arts. 29 a 32).

Título II. De la prueba del Derecho extranjero (arts. 33)

Título III. De la información del Derecho extranjero (arts. 34 a 36)

Título IV. De la litispendencia y de la conexidad internacionales, dividido en tres capítulos: 1. Disposiciones generales (arts. 37 y 38), 2. De la litispendencia internacional (art. 39) y 3. De las demandas conexas (art. 40).

Título V. Del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros, del procedimiento de exequátur y de la inscripción en Registros públicos, dividido en seis capítulos: 1. Disposiciones generales (arts. 41 a 43), 2. Del reconocimiento (arts. 44 a 49), 3. De la ejecución (arts. 50 y 51), 4. Del procedimiento judicial de exequátur (arts. 52 a 55), 5. De los documentos públicos extranjeros (arts. 56 y 57) y 6. De la inscripción en Registros públicos (arts. 58 a 61).

4. RÉGIMEN LEGAL COMÚN APLICABLE A LA COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA CIVIL.

Como se ha dicho más arriba refiriéndose al preámbulo de la ley, la misma llena un vacío en España de un régimen general diseñado para este sector. Hasta la promulgación de la misma, los artículos aplicables eran el artículo 177 de la LEC y los artículos 276 a 278 de la LOPJ. También se aplicaban las previsiones del Capítulo II del Título IV del Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales (art. 76 al 80).

En el **título I** (artículos 5 a 32), se regula los aspectos más importantes de la norma. Así y tras designar al Ministerio de Justicia como autoridad central española, concretando en el artículo 8 sus competencias, se aborda en el artículo 9 los mecanismos de transmisión de solicitudes: la vía consular o vía diplomática, a través de las respectivas autoridades centrales, o directamente entre los órganos jurisdiccionales y por conducto notarial, sino esto una novedad de relieve integrado en la Ley de notariado.

Ahora bien, estos mecanismos sólo podrán ser utilizados si están previstos en los dos Estados y en lo que concierne al conducto notarial, la naturaleza del acto de cooperación de que se trate ha de ser compatible con el propio conducto, esto es entre Notarios y relativo a actos notariales. El artículo 10 contiene el **contenido y los requisitos mínimos de las solicitudes de cooperación**, la autoridad controlará el idioma y demás y si cumplen dichos requisitos se pasará a realizar la diligencia.

A) Estas diligencias procesales pues, si la solicitud de cooperación (**cooperación activa**) es admisible, se realizarán conforme las normas procesales en vigor, en tanto que lex fori. Excepcionalmente, y a solicitud de la autoridad extranjera del Estado requirente podrían aceptarse formalidades o procedimientos especiales previstos en el ordenamiento de tal Estado, si ello fuese compatible con nuestro ordenamiento y resultase materialmente practicable.

En sentido inverso y en caso de **cooperación pasiva**, se aplicará la *lex fori* del país requerido. Aunque se prevé los supuestos en los que es posible la intervención de las autoridades españolas:

a) En el caso de los funcionarios diplomáticos y consulares españoles acreditados en el extranjero (art. 15) que pueden ejecutar tales diligencias siempre que se cumplieran además las siguientes condiciones complementarias: que la ejecución de la diligencia no implicase coacción, que el Derecho español no requiriera de modo inexcusable la presencia de la autoridad judicial y que tal ejecución se llevase a cabo en la demarcación consular correspondiente. Entonces la autoridad española elevaría oficio a la oficina central y esta al Ministerio de Asuntos Exteriores que a su vez lo haría llegar al funcionario consular o diplomático correspondiente encargado de su ejecución.

b) En el caso de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios al servicio de ésta y otro personal. A ellos los considera el artículo 16 habilitados con carácter general para desplazarse a un Estado extranjero con el fin de llevar a cabo o intervenir en las diligencias procesales que deban practicar en dicho Estado.

B) Si las solicitudes de cooperación no son admisibles porque no cumplen los requisitos del art. 10, los relativos al idioma del art. 18 o aquellos expresamente tipificados en el art. 14, a saber y en síntesis:

i) que la cooperación solicitada por la autoridad extranjera resulte contrario al orden público.

ii) que exista un proceso sobre la materia tramitándose en el país requirente competencia exclusiva del Estado Español.

iii) como dijimos con anterioridad, no se cumplan los requisitos del art. 10 o se diese el supuesto de hecho del artículo 3.2 de la Ley, esto es un Real decreto dictado por el gobierno que deniegue la cooperación.

En este caso la autoridad española debe denegar la autorización de forma motivada y comunicarlo a la autoridad requirente, por la misma vía que recibió la solicitud.

C) Sobre los **gastos y costas** derivados de la tramitación y ejecución de las solicitudes se disciplinan en el artículo 18 de la Ley estableciendo diversas reglas basadas en que paga el que requiere. La autoridad central no debe asumir ningún gasto e incluso puede pedir provisión de fondos y además es importante conocer que aquél quien demanda ante la autoridad española podrá solicitar las prestaciones que pudieran corresponderle conforme a la normativa sobre asistencia jurídica gratuita, Ley 1/1996 de 10 de enero.

D) Para finalizar decir que esta Ley, conforme al tiempo en el que fue dictada, incluye una novedosa norma de carácter general sobre protección de datos (art. 19) fruto del equilibrio entre las necesidades que requiere la cooperación internacional. Así el juez podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las salvaguardas necesarias para proteger la confidencialidad de los datos personales. En consecuencia, las solicitudes de cooperación sólo dispondrán los datos estrictamente necesarios y no se podrán usar o

tratar para fines no directamente relacionados o derivados de aquella sin la expresa autorización de la autoridad requirente.

4.1 Actos de notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales.

4.1.1 Documentos judiciales. Jurisprudencia sobre recepción de las notificaciones. Emplazamiento personal del demandado y la rebeldía involuntaria.

Los mecanismos de notificación o traslado al extranjero por parte de los órganos jurisdiccionales españoles y viceversa son los ya indicados (art. 9,12,21 y 22) con dos precisiones:

- a) Primera: se excluirá el conducto notarial.
- b) Segunda: se pueden practicar las comunicaciones directamente a los destinatarios siempre que lo admita la legislación del Estado requerido, por correo postal certificado o medio equivalente con acuse de recibo u otra garantía que permita dejar constancia de su recepción: posibilidad ésta que, según el preámbulo, responde a la voluntad de facilitar la notificación y reducir sus costes.

La **fecha de notificación o traslado** es aquella en la que el documento haya sido efectivamente notificado o trasladado de conformidad con el Derecho interno del Estado requerido o del lugar de la notificación o traslado.

Se dedica el artículo 24 a la rebeldía. Se hace constar que en el caso de que no compareciera el demandado se suspenderá el curso del procedimiento mientras que no se acredite que la demanda o el documento de que se trate hayan sido regularmente notificados; ello no impedirá, no obstante, la adopción de medidas provisionales y cautelares por parte de la autoridad española con la finalidad de aseguramiento propio de este tipo de medidas según lo previsto en la LEC.

Transcurridos 6 meses desde la fecha de envío de la demanda o documento la parte interesada interesará lo que proceda y se proveerá aunque no se haya podido certificar que la notificación ha tenido lugar. Si llegase a existir una sentencia aquí se ejecutaría sin problema pero puede ser que la ausencia de garantía de haber tenido lugar la notificación fuese causa de denegación del reconocimiento de la resolución española en tal Estado.

Existe además un artículo 25 dedicado al idioma de la documentación y un artículo 26 novedoso dedicado a prever la solicitud de la emisión por una autoridad del Estado requerido de una certificación de la diligencia de notificación o traslado, pudiendo utilizarse el idioma del propio Estado requerido, aunque siempre puede ocurrir que no se prevea esta posibilidad en el Estado requerido y se deniegue.

También se ha incluido un artículo para los emplazamientos y comunicaciones judiciales dirigidos a Estados extranjeros, contra un Estado extranjero (art. 27).

Sin embargo lo que más pesa en la práctica es la necesidad de acreditación de recepción de la notificación. Así en la sentencia STS 929/20022 (ECLI:ES:TS:2022939) de fecha 14 de marzo de 2022 que refleja un proceso en el que una mujer formulaba

solicitud de exequátur en reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de Colombia de 26 de febrero de 2018 y en el que resultaba condenado el padre de su hijo con la privación de la patria potestad del menor y atribución en su totalidad a la madre . En primera instancia se denegó el exequatur mediante auto de 18 de febrero de 2019, auto que se apeló y cuya apelación no fue admitida a trámite.

El menor había nacido en España y había asido inscrito en el registro civil de X. En la correspondiente certificación registral constaba que los padres vivían en dicha localidad y que ambos contaban con la nacionalidad española.

En el procedimiento seguido ante las autoridades judiciales colombianas, para proceder al emplazamiento personal del demandado se libró despacho al Cónsul de Colombia en Toledo (España), sin que constasen las concretas gestiones realizadas par su localización, que resultaron infructuosas, lo que motivó que fuera emplazado por edictos y fuese dictada la sentencia en rebeldía. En Audiencia se pidió certificación del emplazamiento y fue contestado mediante un escrito en el que se manifiesta que el padre había sido emplazado a través del consulado de Colombia en “Toledo” (imaginario) hasta en tres domicilios distintos, así como emplazamiento edictal en periódicos de tirada nacional. Se aportaron documentos del procedimiento seguido ante el juzgado colombiano acreditativos del desconocimiento del domicilio.

En la solicitud de exequátur se pretendía que la resolución de reconocimiento se dictara tomando como nombre al de Romualdo, en lugar del que figura en la certificación del Registro Civil de X que era el de Ricardo. A tal efecto, se aportó una escritura pública de cambio de nombre ante un notario de Colombia. Sobre la correspondiente resolución del Registro Civil contestó que la solicitud de cambio de nombre estaba pendiente de calificación registral y en relación con los datos del padre, reiteró que no sabía de su paradero.

Los motivos de recurso de casación fueron la vulneración del artículo 46 de la Ley 29/2015 de 30 de julio (relativo a las causas de denegación del reconocimiento. Punto a) orden pública y b) si la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes no se reconocerán. Si la resolución se hubiera dictado en rebeldía se entiende que concurre una manifiesta infracción de los derechos de defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse).

El Tribunal Supremo concluye que según la LCJIMC y su artículo 54, debe aportarse con la demanda de exequátur “el documento que acredite, si la resolución se dictó en rebeldía, la entrega o notificación de la cédula de emplazamiento o el documento equivalente”. El Tribunal Supremo español ha proclamado que “el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, del artículo 24.1 CE garantiza a todos los que puedan resultar afectados por la decisión que se edite en un procedimiento judicial el derecho a conocer su existencia, a fin que que tengan la posibilidad de intervenir en él, ser oídos, y ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos, y en este sentido es reiterada la doctrina constitucional sobre la importancia de los actos de comunicación par ala efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (SSTC 180/2015 de 7 de septiembre FJ 4).

La Sala del Tribunal Supremo ha diferenciado a efectos de reconocimiento de resolución extranjera las diferentes causas a que obedece la incomparecencia de la parte demandada al

proceso, distinguiendo los casos en que debidamente citada y emplazada, no comparece voluntariamente, ya sea porque no reconoce la competencia del Juez de origen, ya que sea porque no le conviene, o simplemente, porque deja transcurrir los plazos para la personación, de aquellos otros, por el contrario, en los que la falta de personación en el proceso para el oportuno ejercicio del derecho de defensa se debe al desconocimiento de su existencia.

Precisamente esta clase de rebeldía involuntaria, la es la que opera como un obstáculo para el reconocimiento de la sentencia extranjera; mientras que en la primera de ellas es totalmente viable.

La expresión normativa de que sea “entregada la “cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pueda defenderse” ya figura de tal forma recogida en el art. 27.2 del Convenio de Bruselas sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 27 de septiembre de 1968, así como en el Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988. Fue interpretada por la STJUE de 13 de julio de 1995, C-474/93, Gengst Import BV, en el sentido de que con ella se quiera dar a entender que se “designa el acto o los actos cuya entrega o notificación al demandado, efectuada de forma regular y con tiempo suficiente, coloca a éste en condiciones de invocar sus derechos antes de que se dicte en el Estado de origen una sentencia ejecutoria”.

Aunque se trate de convenios no aplicables al presente caso, constituyen antecedentes normativos del art. 46 de la Ley 29/2015 y sirven para justificar la razón de su exigencia.

En este caso no es suficiente el despacho al Cónsul de Colombia en Toledo entregada para el emplazamiento, pues no constan las concretas gestiones efectuadas para su localización o la concreta forma en que se intentó su emplazamiento o la acreditación de su recepción, sin que sea suficiente la publicidad edictal en periódicos de Colombia, cuando el demandado carece de punto de conexión conocido con tal país, al ser nacional español, y darse como lugar de residencia España.

4.2.2 Documentos extrajudiciales.

Documento extrajudicial será el documento autorizado o expedido por una autoridad no judicial como el notario o funcionario competente. Estos documentos serán trasladados a otro Estado a través de los medios de los documentos judiciales (en principio pues por cualquier medio que deje constancia de su recepción). Tienen sin embargo, las siguientes peculiaridades:

a) Los destinatarios en el Estado requerido serían notarios, autoridades o funcionarios públicos, aunque conforme la regulación de los documentos judiciales podría considerarse la posibilidad del envío al destinatario. Naturalmente también existe el conducto notarial.

b) Regula la ley en su art. 28, el contenido mínimo que ha de revestir la solicitud.

4.2.3 Práctica y obtención de pruebas.

Se regula por primera vez en nuestro derecho para la cooperación jurídica internacional la posibilidad de la práctica anticipada de prueba, para asegurar la misma de cara a un futuro juicio. Son requisitos para la prueba anticipada:

a) Que el objeto de la prueba tenga relación directa con el proceso que se vaya a iniciar.

b) Que la admisión de ella prueba que se solicite debe ser conforme con las legislaciones de los Estados concernidos.

c) Que la práctica de ella prueba se lleve a efecto conforme a la normativa procesal del Estado en que se refiere dicha práctica (la *lex fori*).

Es interesante, desde el punto de vista actual y teniendo en cuenta la nueva Directiva de acciones de representación, si podría adaptarse estas reglas al pre-trial discovery of documents propio del sistema anglosajón. Aunque autores como Andrés Rodríguez Benot dan una respuesta negativa a esta pregunta por las siguientes razones:

1. Normalmente se realiza esta práctica fuera de todo procedimiento y con carácter privado con el fin de preparar un futuro litigio.

2. En segundo lugar, dado que nuestro Reino ya se ha pronunciado sobre este particular en el plano supraestatal efectuando una reserva al artículo 23 del Convenio de La Hay de 18 de marzo de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial de modo que no se ejecutarán en nuestro territorio “cartas rogatorias que tengan por objeto el procedimiento conocido en los países de Common Law con el nombre de pre-trial discovery of documents”.

3. En el plano interno tanto el Consejo de Estado en su Dictamen como en el CGPJ en su Informe (supra) han ratificado la inadmisión de esta figura en nuestro sistema procesal.

El contenido mínimo de la solicitud de prueba se haya en el artículo 30. Y, con respecto a la cooperación pasiva, esto es, cuando las pruebas se han de practicar en nuestro suelo. El órgano judicial deberá verificar los requisitos del art. 10 y si no existen en nuestro ordenamiento jurídico motivo justificado para denegar la práctica (por ejemplo una dispensa en la LECRIM para el testigo o una prohibición de declarar). Si se cumplen todos los requisitos enviará la comisión rogatoria pertinente con los documentos oportunos y sino no es así, dictará la resolución motivada pertinente.

5. PRUEBA E INFORMACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO

Existen tres normas, el artículo 33 dedicado a la Prueba del Derecho extranjero y el artículo 34 a 36 dedicado a la información del Derecho extranjero.

Respecto de la prueba del Derecho extranjero se efectúa ad limine litis una remisión al artículo 281.2 de la LEC y demás disposiciones aplicables, entre los que se

hallaría el artículo 36 del Reglamento hipotecario). Se añaden novedades como la referencia expresa al uso o el criterio de aplicación de la sana crítica para determinar el valor a los fines de acreditar el contenido y vigencia del Derecho extranjero. Se persigue con ello recalcar la relevancia del papel del juzgador en este campo.

Sobre el informe del Derecho extranjero, se alude en el artículo 33, igualmente como novedad normativa, el medio de prueba que representan los informes o dictámenes sobre Derecho extranjero que en ningún caso tendrán efecto vinculante. También se plasma una definitiva solución a la falta de acreditación por las partes del contenido y vigencia del Derecho extranjero en el marco de un status normativo heterogéneo si no contradictorio, y esta es la facultad de la autoridad española de aplicar en tales casos el Derecho patrio, lo que requiere de ésta ponderar las circunstancias objetivas y subjetivas del asunto.

El artículo 34 habla sobre la posibilidad de requerir y ser requeridos sobre información acerca del Derecho español y extranjero respectivamente, esto es, sobre el/los textos, vigencia o contenido de la legislación, su contenido y alcance, etc. Si la solicitud viene del extranjero, es la autoridad central española, en virtud del artículo 8 e) la competente para la emisión de tal dictamen. Y no sólo podrán requerir informes sobre Derecho los órganos judiciales sino también los notarios y registradores.

Sobre la prueba de derecho extranjero se ha pronunciado el Tribunal Supremo en **STS 3188/2021 de fecha 27/07/2021**. Se desglosa la siguiente problemática: • En el súplico de la demanda en primera instancia se pretendió la decisión sobre la conformidad a Derecho de la resolución de los contratos de compraventa de participaciones de JIYUAN por parte de las demandantes RSQUARED y GREAT CHINA; debido al cumplimiento de la condición resolutoria pactada, con la consiguiente condena a la devolución de las cantidades abonadas en concepto de precio. • El primer motivo del recurso de casación fue la infracción de los arts.10.5, 12.1 y 6.2 CC, en relación con el art. 94 de la Ley de Contratos de la República Popular de China, por aplicación indebida de la legislación de Hong Kong, sobre la resolución de un contrato de compraventa de participaciones sociales. La ley de HONG KONG no guardaría ninguna relación con el contrato de joint venture suscrito entre las partes. Y en el caso de aplicar la normativa China, no cabría resolver el contrato de compraventa de participaciones sociales, contrato que es válido y eficaz. • En la decisión de la Sala primero se resuelve sobre la valoración de la admisibilidad del recurso, puesto que en este sentido la recurrida alega que no se respeta la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida y que se pretende una nueva valoración probatoria de los informes de experto sobre Derecho extranjero aplicable a los contratos de compraventa y participaciones sociales objeto de controversia, distinta de la hecha por los tribunales de instancia y por plantear una cuestión nueva no alegada ni en la instancia ni en la apelación, relativa a la infracción del art. 10.5 CC. • La decisión de la Sala , acerca de la alegación y prueba del derecho extranjero expresa: “El art.281.2 LEC establece la necesidad de que el Derecho extranjero sea probado en lo que respecta a su contenido y vigencia. En relación con la interpretación de este precepto, declaramos en la sentencia 198/2015 de 20 de mayo: i) El Tribunal español debe aplicar de oficio las normas de conflicto del Derecho español (art. 12.6 del C.C) que pueden ser de origen interno, comunitario o convencional internacional. La calificación para determinar la norma de conflicto aplicable se hará siempre con arreglo a la Ley española

(art.12.1 del C.C). ii) Como consecuencia lógica de que los jueces españoles no tienen obligación de conocer el Derecho extranjero, se ha exigido históricamente ella prueba del mismo, de forma que en este extremo el Derecho recibe un tratamiento similar al que reciben los hechos, pues debe ser objeto de alegación y prueba, siendo necesario acreditar no sólo la exacta entidad del Derecho vigente, sino también su alcance y autorizada interpretación. Por ello, el segundo párrafo del Artículo 281.2 de la LEC exige la prueba de "su contenido y vigencia", si bien, de acuerdo con el principio de adquisición la LEC no pone la prueba a cargo de "la persona que invoque el derecho extranjero. "iii) Si de acuerdo con la norma de conflicto española es aplicable el Derecho extranjero, la exigencia de prueba del mismo no transforma el Derecho extranjero, en cuanto conjunto de reglas para la solución de conflictos, en un simple hecho. Esto trae consigo varias consecuencias: _ La primera, que la infracción del Derecho extranjero aplicable para resolver las cuestiones objeto del proceso es apta para fundar un recurso de casación. _ La segunda, que es la que aquí nos interesa, que el tribunal no queda constreñido, como en la prueba de hechos en los litigios sobre derechos disponibles, a estar al resultado de las pruebas propuestas por las partes, sino que puede valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación. Así lo permite el último inciso final del art. 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que supone una flexibilización de las limitaciones, derivadas del principio de aportación de parte que rige en los litigios sobre derechos disponibles, que para el tribunal supondría que el Derecho extranjero fuera tratado, a todos los efectos, como un hecho. Por ejemplo, le permite admitir prueba sobre el Derecho extranjero propuesta en segunda instancia o incluso en el recurso de casación, como hemos afirmado en la sentencia núm. 528/2014, de 14 de octubre. "Ahora bien, esta posibilidad no supone que el recurso pueda convertirse en un nuevo juicio, en el que se modifique el objeto del proceso. La prueba del Derecho extranjero, incluso en apelación y casación, es posible cuando ha sido alegado en el momento procesal oportuno, que de ordinario es la demanda o la contestación a la demanda, y cuando sirve para fundar las consecuencias jurídicas que la parte intenta anudar a hechos y pretensiones oportunamente introducidas en el proceso, posibilitando que el tribunal aplique con más seguridad el Derecho extranjero que fue oportunamente alegado. No es admisible que mediante la aportación de prueba sobre el Derecho extranjero en los recursos, se alteren los términos en que el debate ha sido fijado en la demanda, contestación y audiencia previa. "iv) El empleo de los medios de averiguación del Derecho extranjero es una facultad, pero no una obligación del tribunal. No puede alegarse como infringido el art. 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque el tribunal no haya hecho averiguaciones sobre el Derecho extranjero. "v) La consecuencia de la falta de prueba del Derecho extranjero no es la desestimación de la demanda, o la desestimación de la pretensión de la parte que lo invoca, sino la aplicación del Derecho español. Así lo ha declarado reiteradamente esta Sala, en las sentencias citadas, y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en su sentencia 155/2001, de 2 de julio, como exigencia derivada del derecho a la tutela judicial efectiva que establece el art. 24 de la Constitución". • Se discutía por lo tanto, en primer lugar si se podía hacer una nueva valoración del derecho extranjero y el TS concluyó que la práctica del Derecho chino y honkonés se había realizado en la primera instancia, y que teniendo en cuenta la jurisprudencia anterior al T.S toca revisar si la aplicación de este derecho había sido correcta. Añade que es cierto que con carácter general la valoración de las pruebas periciales es función soberana y exclusiva de los tribunales de instancia, sin que sea revisable en recurso extraordinario de

casación salvo raras excepciones, como la vulneración del art. 24.1 CE por incurrirse en error de hecho palmario o que se falseen las conclusiones del perito. • Y matiza de manera importante: que sin embargo, no cabe en puridad una pericia jurídica sobre la interpretación de las normas, ya que lo que procede es el dictamen sobre su vigencia y existencia; ni la Audiencia provincial ni este Tribunal Supremo pueden quedar vinculados por la opinión de un experto, pues quien resuelve y falla en Derecho es el Tribunal (art.117.3) y no el jurisconsulto cuyo criterio se aporta. Esta doctrina está consagrada hoy normativamente en el art. 33.4 de la Ley 29/2015 de 30 de julio de cooperación jurídica internacional en materia civil, conforme a la cual: “ningún informe o dictamen, nacional o internacional, sobre Derecho extranjero, tendrá carácter vinculante par a los órganos jurisdiccionales españoles”.

6. LITISPENDENCIA Y CONEXIDAD INTERNACIONALES .

Estas instituciones están reguladas en el Título IV, (artículo 37 a 40), Es necesario decir que estas instituciones también se contemplan en el Reglamento (UE) 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (art. 33 y 34 en particular) y estos artículos se aplican respecto de terceros Estados de la Unión Europea por lo que la LCJIMC resultará solo de aplicación a aquellas materias no cubiertas por el ámbito de aplicación sustantivo del Reglamento:

- Derecho de personas,
- Derecho de familia,
- Derecho de sucesiones y
- Derecho concursal.

Respecto a la regulación en la ley, en el artículo 37 se conforma la inclusión en la Ley de un concepto general y transversal de pendencia y se traduce en que un proceso se considerará pendiente desde el momento de interposición de la demanda siempre que luego fuese admitida (como lo hace la LEC para el derecho interno en sus artículos 410 y ss).

En el artículo siguiente se establece que son los artículos generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil mediante las cuales se ha de hacer valer la litispendencia y conexidad.

Se regula esta materia en el último de los títulos de la ley, abarcando de los artículos 41 a 61.

7. EFICACIA EN ESPAÑA DE DECISIONES Y ACTOS EXTRANJEROS.

7.1 Disposiciones generales.

Las normas se aplicarán tanto a las resoluciones judiciales firmes como a las resoluciones extranjeras definitivas adoptadas en un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Aunque aún no siendo firmes también cabe reconocer decisiones en caso de medidas cautelares y provisionales dictadas en el extranjero si la denegación del reconocimiento supusiera una vulneración de la tutela judicial efectiva o si tales medidas se hubieran adoptado previa audiencia de la parte contraria.

Por otra parte, el procedimiento denominado de exequátur se utilizará tanto para declara a título principal el reconocimiento de una resolución judicial extranjera como para declarar que una tal resolución no es susceptible de reconocimiento.

También serán susceptibles de reconocimiento los documentos públicos extranjeros.

7.2 Reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras.

La nueva LCJIMC vino a derogar los artículos 952 y 952 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil y se aplicará con resoluciones de Estados que no formen parte de la Unión Europea. En síntesis su regulación es el siguiente:

- a) la competencia para conocer será la de los Juzgados de Primera Instancia o los Juzgados de lo Mercantil del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecución de la persona a quien se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera.
- b) el proceso se inicia mediante demanda, que será admitida por el Letrado de la Administración de justicia. En ella las partes deben estar asistidas de abogado y procurador. En la demanda se pueden acumular las pretensiones de reconocimiento y de ejecución de la resolución. La parte frente a la que se quiera hacer valer deberá probar los motivos de su inadmisión.
- c) Contra el auto de exequatur cabe apelación y posterior casación.

7.3 Documentos públicos extranjeros.

Se regula en el capítulo V del Título V en el que la regla general es la de eficacia de los documentos públicos expedidos o autorizados por autoridades extranjeras, respecto de los que dispone como principio general que serán ejecutables en España si lo son en su país de origen y no resultan contrarios al orden público. Así su eficacia debe ser la misma que si se hubiesen expedido por autoridades españolas.

Dispone el artículo 57 de la LCJIMC que cuando sea necesario se podrán adecuar a nuestro ordenamiento aquellas instituciones a las que hace referencia el ordenamiento y no existen en España, de modo que los notarios y funcionarios públicos españoles podrán adaptar o sustituir estas instituciones por otras que en España tengan efectos semejantes.

7.4 Inscripción de registros públicos.

Serán registros públicos españoles los referidos al Estado civil, el de Propiedad, Mercantil y bienes Muebles tanto de resoluciones judiciales extranjeras, como de documentos públicos extranjeros y se inscribirán estas decisiones o documentos según la ley atendiendo a la ley que disciplina tales registros.

Si cumplen los requisitos exigidos en la ley las resoluciones definitivas previa calificación del encargado del Registro, se inscribirán directamente. Si es denegada la solicitud dice la ley que queda a salvo siempre la posibilidad de que el interesado recurra al proceso de exequatur.

De forma parecida los documentos públicos extranjeros pueden acceder al registro: deben de haber sido intervenidos por autoridad extranjera semejante a la española y surtir semejantes efectos.

Por último cabe la posibilidad de adaptar el documento o resolución al ordenamiento público español y competirá tal adaptación al Registrador.

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DE LA LCJIMC.

8.1. Las disposiciones adicionales:

La primera y de manera importante describe cuales son las normas espaciales en materia de cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil.

La segunda a los formularios que pueden aprobarse para facilitar la cooperación (aún no existe ninguno).

La tercera la previsión de que la ley no puede suponer gastos de personal (aunque sería deseable que lo hiciese dada la escasa dotación de medios de la autoridad central en nuestro país: la Dirección General de Cooperación Internacional.

8.2. La disposición transitoria: se aplica en general la ley a las demandas presentadas tras su entrada en vigor.

8.3. La derogatoria derogatoria: los artículos 951 a 958 de la LEC aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881, así como cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la ley.

8.4 Disposiciones finales.

Cuatro disposiciones finales, modifican diversas normas de nuestro ordenamiento, en buena medida par facilitar la aplicación en España de algunos instrumentos de la UE (en particular los Reglamentos 1215/2012 y 650/2012): la ley Hipotecaria, la de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la Ley 2/2014 de 25 de marzo. Y la quinta se refiere al título competencial a cuyo amparo se dicta la Ley y la sexta a la entrada en vigor de ésta.

8. JURISPRUDENCIA APLICABLE DESDE SU PROMULGACIÓN.

8.1 RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA POR TRIBUNAL EXTRANJERO. REQUISITO DE EMPLAZAMIENTO PERSONAL DEL DEMANDADO.

9. Abreviaturas y Bibliografía.

9.1 Abreviaturas:

- Art: artículo.
- LCJIMC: Ley 29/ 2015 de 30 de julio de cooperación jurídica internacional en materia civil.
- LEC: Ley de Enjuiciamiento civil 1/2007.
- LOPJ: Ley Orgánica del Poder judicial de 1985.
- v.gr: por ejemplo.

9.2 Bibliografía doctrinal y otras:

- Asensio Pedro Alberto de Miguel COORDINACIÓN DE LA LEY DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA CIVIL CON LA LEGISLACIÓN ESPECIAL Catedrático de Derecho internacional privado. Dp: http://redi.ene-estudio.es/wp-content/uploads/2017/07/5_foro_de_miguel_asensio_coordinacion_ley_cooperacion_juridica.pdf (ultima entrada 1/12/2023).
- Rodríguez Benot Andrés, “La ley de cooperación jurídica internacional en materia civil”. Aceptado: 08.02.2016 y disponible en [:https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/3028](https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/3028) (ultima entrada 1/12/2023).
- Forner Delaygua JJ. “El papel de una ley de cooperación jurídica internacional en materia civil en la aplicación de los Reglamentos comunitarios”, en C. Esplugues Mota, C (coord) Nuevas fronteras del Derecho de la Unión Europea: Liber amicorum José Luis Iglesias Buhigues, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012 pp.219-234, esp. Pp 221-222 y J.D González Campos, “La reforma del sistema español de Derecho internacional privado. Algunas propuestas para su debate”. Revista Española de Derecho internacional, 2000, número 2, pp.251-370, esp.pp 364 ss.
- <https://elderecho.com/cooperacion-juridica-internacional>.
- <https://confi legal.com/20190721-que-preve-la-ley-de-cooperacion-juridica-internacional-si-hay-problemas-con-la-notificacion/>.
- <https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/el-exequatur-en-la-nueva-ley-de-cooperacion-juridica-internacional/>.

9.2 Legislación:

- Ley 29/ 2015 de 30 de julio de cooperación jurídica internacional en materia civil.
- Art. 954 y ss. Ley orgánica del poder judicial de 1985.
- Ley de Enjuiciamiento Civil de 1/2007.

9.3 Jurisprudencia:

- **ESPAÑA: TRIBUNAL SUPREMO: STS a 14 de marzo de 2022 NÚMERO 202/2022 (ECLI:ES:TS:2002:939)**. Reconocimiento de sentencia dictada por tribunal extranjero. Requisito de emplazamiento personal del demandado.

- ESPAÑA. TRIBUNAL SUPREMO. ST número 578/2021. ROJ: STS 3188/2021. Jurisdicción y ley aplicable. Informe de prueba del derecho extranjero.
- **ESPAÑA. TRIBUNAL SUPREMO. ST número 469/2018, a 19 de julio de 2018- ROJ: 2832/2018.**
- **STS a 26 de noviembre de 2015- ROJ: STS A 26 de noviembre de 2015.**